

Fotometrische Größen und Strahlungsgrößen

Harald Schröer

Wir werden jetzt kurz auf die analogen Strahlungsgrößen eingehen.
Dazu dient folgende Übersicht:

physikalische Strahlungsgröße	Einheit	fotometrische Strahlungsgröße	Einheit
Strahlungsfluß oder Strahlungsleistung Φ_e	Watt = W	Lichtstrom Φ_v	Lumen = lm
Strahlstärke I_e	$\frac{W}{sr}$	Lichtstärke I_v	Candela = cd
Bestrahlungsstärke E_e	$\frac{W}{m^2}$	Beleuchtungsstärke E_v	$\frac{lm}{m^2}$
Strahldichte L_e	$\frac{W}{m^2 sr}$	Leuchtdichte L_v	$\frac{cd}{m^2}$
Flächenstrahl- stärkedichte w_e	$\frac{W}{m^2 sr}$	Flächenlicht- stärkedichte w_v	$\frac{cd}{m^2}$
Linienstrahl- stärkedichte $\bar{w}_e$	$\frac{W}{m sr}$	Linienlicht- stärkedichte $\bar{w}_v$	$\frac{cd}{m}$

Die physikalischen Strahlungsgrößen schreibt man häufig mit dem Index e

(Energie), und die fotometrischen Strahlungsgrößen mit dem Index v (visuell). Die fotometrischen Strahlungsgrößen werden auch als physiologische Lichtgrößen bezeichnet.

Tauscht man in den Gleichungen für den Lichtstrom bzw. die Beleuchtungsstärke die fotometrischen Größen gegen die entsprechenden physikalischen Strahlungsgrößen aus, so erhält man die entsprechenden Gleichungen für den Strahlungsfluß bzw. die Bestrahlungsstärke.

Man kann diese Gleichungen mit Hilfe der physikalischen Strahlungsgrößen genauso ableiten wie bei den fotometrischen Größen. Diese Gleichungen gelten aber nur für den visuellen Wellenlängenbereich.

Für den Zusammenhang einer fotometrischen Größe X_v mit der entsprechenden physikalischen Strahlungsgröße X_e gilt:

$$X_v = K_m \cdot \int_0^{\infty} X_{\lambda,e} \cdot V_{\lambda} d\lambda$$

vgl. Hammer [1] Kapitel 7.4.3.1 S.179 mit $\lambda =$ Wellenlänge
 $K_m = 680 \text{ lm Watt}^{-1}$
 und für den spektralen Strahlungsfluß:

$$\Phi_{\lambda,e} = \frac{d\Phi_e}{d\lambda}$$

Skizze zu V_{λ} :

V_{λ} ist der spektrale Hellempfindlichkeitsgrad für das Tagsehen. Für $\lambda = 555 \text{ nm}$ erreicht V_{λ} den maximalen Wert 1. Der Bereich in dem $V_{\lambda} > 0$ ist, erstreckt sich etwa von 380 nm bis 790 nm , das ist der sichtbare Wellenlängenbereich. V_{λ} ist von 380 nm bis 555 nm streng monoton steigend und von 555 nm bis 790 nm streng monoton fallend nach λ . (vgl. Skizze)

Weitere Informationen dazu stehen in Hammer [1] Kapitel 7.4 S.172-181 und Kuchling [2] Kapitel 27 S.380-392. In diesen beiden Büchern ist auch V_{λ} tabelliert. Bei $\lambda = 430 \text{ nm}$ und 480 nm sind die in Hammer [1] oder die in Kuchling [2] angegebenen Werte für V_{λ} falsch.

Für die Flächenstrahlstärkedichte bzw. für die Linienstrahlstärkedichte gelten folgende Beziehungen.

Bei einer Flächenquelle mit der Oberfläche $B(t)$:

$$\int_{B(t)} w_e(\vec{b}, t) d\vec{b} = I_e \quad \vec{b} \in B(t)$$

Bei einer linienförmigen Lichtquelle mit der Gestalt $L(t)$:

$$\int_{L(t)} \bar{w}_e(\vec{b}, t) d\vec{b} = I_e \quad \vec{b} \in L(t)$$

Bei diesen Formeln kann (2) von Kapitel 7 aus [3] zur Parametrisierung verwendet werden.

Obwohl die Strahllichtdichte und die Flächenstrahlstärkedichte bzw. die Leuchtlichtdichte und die Flächenlichtstärkedichte von der Dimension gleich sind, sind sie jedoch im allgemeinen unterschiedliche Größen vgl. z.B. Hammer [1] Kapitel 7.4.1.4 S.173.

Literaturverzeichnis

[1] Karl Hammer „Grundkurs der Physik Teil 2“ 3.Auflage Oldenbourg Verlag München 1987

[2] Horst Kuchling „Taschenbuch der Physik“ 1979 Verlag Harri Deutsch Frankfurt am Main

[3] Harald Schröder "Lichtstrom und Beleuchtungsstärke" Wissenschaft und Technik Verlag, Berlin, 2001